

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

OPEN ACCESS

Google
Scholar

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- TALABALAR
- MAGISTRANTLAR
- DOKTARANTLAR
- YOSH OLIMLAR
- O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

@TALQINVATADQIQOTLAR

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-dekabr, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta

o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish

Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”

kafedrasida o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBALARI

Xolmuratov Xolilla Sariyevich

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning xorijiy tajribalari tahlil qilingan. Quyosh, shamol, gidroenergetika, biomassa va geotermal energiya sohalarida Germaniya, AQSh, Skandinaviya va Hindiston tajribalari o‘rganilib, ularning energiya mustaqilligi, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi roli ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalqaro ilg‘or tajribalarni o‘rganish va ularni mintaqaviy sharoitga moslashtirish hudud iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, shamol energetikasi, quyosh energetikasi, gidroenergetika, biomassa, geotermal energiya, iqtisodiy rivojlanish, energiya mustaqilligi, yashil iqtisodiyot, xorijiy tajriba.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari, xususan quyosh, shamol, gidroenergetika, biomassa hamda geotermal energiya so‘nggi yillarda iqtisodiy rivojlanishni ta’minlovchi muhim strategik omillar sifatida tobora keng e’tirof etilmoqda. Ushbu energiya manbalari tabiiy ravishda qayta tiklanishi, uzoq muddatli barqarorligi hamda ekologik jihatdan nisbatan toza xususiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Natijada ular qazib olinadigan yoqilg‘ilarga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish, energiya resurslari diversifikatsiyasini kengaytirish va energetik xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

Umuman olganda, qayta tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanishi iqtisodiy o‘sish, bandlikni kengaytirish, energiya xavfsizligini mustahkamlash va ekologik barqarorlikni ta’minlashni o‘zida mujassam etgan kompleks ijtimoiy-

iqtisodiy samaralarni yuzaga keltiradi. Shu sababli mazkur manbalarni rivojlantirish mintaqaviy va milliy darajadagi barqaror iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish jarayonida xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribasini o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, bu borada Germaniya tajribasi alohida e‘tiborga loyiqdir. Germaniyada amalga oshirilayotgan “Energiewende” (“Energiya o‘zgarishi”) siyosati mamlakat energetika tizimini tubdan qayta tashkil etishga, atrof-muhitga salbiy ta’sirni keskin kamaytirishga hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan kompleks strategiya sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur siyosat 2010-yilda rasmiy ravishda qabul qilingan bo‘lib, u Germaniyaning energetika, ekologiya va iqtisodiy siyosatini yagona konseptual doirada birlashtiradi.

Shamol energetikasi ham Germaniyaning qayta tiklanuvchi energiya strategiyasida muhim o‘rin tutadi. Quruqlikdagi (onshore) va dengizdagi (offshore) shamol elektr stansiyalari barqaror energiya ishlab chiqarishni ta’minlash bilan birga, energetika tizimini mavsumiy va hududiy jihatdan muvozanatlashtirishga xizmat qilmoqda.

Qo‘shma Shtatlar qayta tiklanuvchi energiya sohasida ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, keng ko‘lamli infratuzilmaviy modernizatsiya hamda fiskal rag‘batlar orqali global yetakchi mamlakatlar qatoridan mustahkam o‘rin egallagan. AQSh tajribasining o‘ziga xos jihati shundaki, “yashil” transformatsiya faqat federal darajadagi qarorlar bilan cheklanmay, shtatlar siyosati, bozor mexanizmlari va innovatsion ekotizim bilan uyg‘unlashgan holda shakllanadi. Mazkur yo‘nalishning tarixiy ildizlari 1970-yillarda, xususan neft inqirozi sharoitida energiya mustaqilligini kuchaytirish va muqobil manbalarni kengaytirish zaruratidan kelib chiqqan bo‘lib, 1978-yilda qabul qilingan PURPA (Public Utility Regulatory Policies Act) mustaqil ishlab chiqaruvchilarni rag‘batlantirish orqali qayta tiklanuvchi energetikaning bozorga kirib kelishida dastlabki institutsional “katalizator” vazifasini bajargan.

Skandinaviya davlatlari (Daniya, Shvetsiya, Norvegiya va Finlyandiya) tajribasi esa qayta tiklanuvchi energetikani “yashil iqtisodiyot modeli” bilan

uyg'unlashtirishning amaliy namunasini beradi. Mazkur hududda 1970-yillardagi energetik xatarlar sharoitida energiya mustaqilligini mustahkamlash, import yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish va iqlim siyosatini institutsionallashtirish ustuvor yo'nalish sifatida shakllandi.

Shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha Daniya tajribasi global miqyosda yetakchi hisoblanadi. Daniyada 1979-yildayoq shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha dastlabki milliy strategiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, bu mamlakatni ushbu sohada institutsional va texnologik jihatdan ilg'or davlatga aylantirdi. 2023-yil holatiga ko'ra, Daniyada o'rnatilgan shamol energetikasi quvvati 7,8 GVt ni tashkil etib, elektr energiyasi ishlab chiqarishining 47 foizdan ortig'i aynan shamol energiyasi hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Hindistonning quyosh energiyasini rivojlantirishga qaratilgan siyosati 2010-yilda "Jawaharlal Nehru National Solar Mission" (JNNSM) dasturi bilan boshlandi. Ushbu dastur Hindiston hukumati tomonidan qayta tiklanuvchi energiya salohiyatidan maksimal foydalanish va mamlakatni yashil iqtisodiyotga o'tkazish maqsadida ishlab chiqilgan. 2022-yilga kelib quyosh energiyasi ishlab chiqarish quvvatini 20 GW ga yetkazish. Keyinchalik maqsadlar oshirilib, 2022-yilga qadar 100 GW ga yetkazish belgilandi. Hindistonning quyosh energetikasi siyosati quyidagi maqsadlarni o'z ichiga oladi: 2030-yilga kelib umumiy qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish quvvatini 500 GW ga yetkazish.

Loyihalarni boshlash uchun yuqori darajada boshlang'ich kapital talab etiladi. Masalan, shamol yoki quyosh elektr stansiyalarini qurish katta investitsiyalarni talab qiladi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish va taqsimlash infratuzilmasi etarlicha rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Energiya manbalarining uzluksizligi va tarmoq bilan integratsiya qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Masalan, quyosh va shamol energiyasi ob-havo sharoitlariga bog'liq.

Ushbu rejalarni amalga oshirish uchun xorijiy tajriba va texnologiyalarni o'rganish, mahalliy sharoitlarga moslashtirish, hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Mavjud vazifalar, imkoniyatlar va qiyinchiliklarni

hisobga olgan holda, uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish lozim.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari iqtisodiy rivojlanish, energetik xavfsizlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim strategik vosita hisoblanadi. Xorijiy davlatlarning (Germaniya, AQSh, Skandinaviya, Hindiston) tajribasi mintaqaviy energiya siyosatini shakllantirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etishda muhim o'rnak bo'la oladi. Ushbu tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish hududda qayta tiklanuvchi energiya sohasini rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror yashil iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saribayevich, X. F., Sariyevich, X. X., Davlatov, S., Turobova, H., & Ruziyev, S. (2024). Analysis of factors affecting CO2 emissions: In the case of Uzbekistan. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), 207-215.
2. Xolmurotov, F. S., Xolmurotov, X. S., & Yakubova, Y. R. (2024). Assessment of the impact of agriculture on the regional socio-economic development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 548, p. 01003). EDP Sciences.
3. Холмуротов, Ф. С. (2023). viloyat qishloq xo'jaligida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish tahlili (xorazm viloyati misolida). научно-теоретический журнал “ma'mun science”, 1(2).
4. Холмуротов, Ф. (2023). mintaqada aholi turmush faravonligini oshirishda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchi subyektlar ro'lini baholash. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(7), 83-91.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	TAJIRIBADAGI SITRUS MEVALI O‘SIMLIKLARINING NAVLARINI TAVSIFI Sultonov Komoliddin Sadriddinovich Xamdamov Jasurbek Kimsanboyevich	4
2.	YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI Ahmadova Zebiniso Shavkatovna	8
3.	TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Allayorova Kamola Sobir qizi	13
4.	LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF SIMILES IN UZBEK AND ENGLISH Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna, Shodmonova Shakhnoza	17
5.	OLIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA O'QITISHDA SUNIY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi, Usubjonova Durdona Fazliddin qizi	20
6.	LINGUISTIC-STYLISTIC ANALYSIS OF THE LEXICAL UNIT "HEART" IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES (BASED ON JANE AUSTEN'S NOVEL "PRIDE AND PREJUDICE") Musoyeva Khayitgul	24
7.	IXTISOSLASHGAN MAKTAB O'QUVCHILARINING ADAPTATSIYA JARAYONIDA EMOTSIONAL ZO'RIQISH VA SHAXSIY XUSUSIYATLAR Xodjayev Davronbek Tolkunovich	29
8.	VIDEO LAVHALARGA AVTOMATIK SUBTITR YARATISH MAVZUSINING O'RGANILGANLIK DARAJASI Mullaboyeva Xurmatoy Murodilovna	34
9.	TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA TOG'-KON METALLURGIYA CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH Nazirov Temurbek Muzaffar o'g'li, Mirsalimova Saodat Rahmatdjanovna Yuldashev Xayot Xurmatovich	41
10.	O'TKIR HOSHIMOVNING PSIXOLOGIZM YARATISH MAHORATI Odilov Orifjon Odiljon o'g'li	47
11.	PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH Spartayeva Go'za'l Aymurod qizi	50
12.	MAKTUBLAR – ADABIY HAMKORLIK VOSITASI SIFATIDA (G'afur G'ulom maktublari misolida) Isakulov Sherzod Ergashboyevich	53
13.	REPRESENTATION OF EMOTIONS IN ENGLISH LINGUOCULTURE Yunusova Tursunoy Ravshanjon qizi	56
14.	TUPROQQA E'TIBOR, ONA-ZAMINGA MEHR – FAROVONLIK GAROVI Alibekov Umurzoq Yuldashevich	61
15.	ZAMONAVIY STT VA TTS TEXNOLOGIYALARNING AXAMIYATI Abdumalikov Abduqodir Abdug'affor o'g'li	67
16.	O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA KAMER-VOKAL TURKUM S.M.Maxmudova	71
17.	ANDRONOVO MADANIYATINING IJTIMOY-IQTISODIY TUZILISHI O'ZBEKISTONNING SHIMOLIY HUDUDLARI MISOLIDA Ibragimov Sardor Bazarovich	76
18.	FORMATION OF WOMEN'S PSYCHOLOGY AND LIFE SKILLS STRATEGIES IN THE MIRROR OF THE WORLD AND RUSSIAN LITERATURE Davlyatova Farangiz Baxtiyarovna	81

19.	БИР МАВСУМДА БИР ДАЛАДА БУҒДОЙ ВА ПАХТА ЕТИШТИРАДИГАН АГРОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ВА УНИНГ АМАЛИЁТИНИ ТАЪМИНЛАЙДИГАН УСКУНАЛАР Мухаммадиев А, Назиров С.Ж	84
20.	ШЎРЛАНГАН МАЙДОНЛАРДА ҚОВОҚ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Шокиров Алишер Жўрабоевич Матякубов Мақсад Муратович	95
21.	FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING O‘ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH Xushvaqtova Nilufar Xasan qizi	115
22.	O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA’MINLASHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING ROLI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA) Xolmurotov Xolilla Sariyevich	119
23.	QO‘QON XONLIGI DAVRI ANTROPONIMIASIDAGI O‘ZIGA XOS ISMLAR Xalilova Nilufar Bahromovna,	124
24.	MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBALARI Xolmurotov Xolilla Sariyevich	128

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-dekabr, 2025-yil. – Farg‘ona: talqinvatadqiqotla.uz – 134 bet.